

DOI: 10.5281/zenodo.3878819

UDC: 338.121:65.014.12

JEL: O43, Q01

РОЗРОБКА СТРУКТУРНО-РІВНЕВОЇ МОДЕЛІ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЖИТТЄЗДАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

STRUCTURAL-LEVEL MODEL DEVELOPMENT OF VIABLE ENTERPRISE EVOLUTIONARY PROGRESS

Fedotova Iryna, PhD (Economics), Associate Professor
 Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv, Ukraine
 ORCID: 0000-0002-3277-0224
 Email: irina7vf@gmail.com

Shynkarenko Volodymyr, Doctor of Economics, Professor
 Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv, Ukraine
 ORCID: 0000-0003-0702-9781
 Email: svg@khadi.kharkov.ua

Received 03.12.2019

Федотова І.В., Шинкаренко В.Г. Розробка структурно-рівневої моделі еволюційного розвитку життєздатного підприємства. Науково-методична стаття.

На основі системного та хвильового підходів сформована узагальнена модель еволюції розвитку життєздатної системи підприємства, яка враховує її структурні рівні, а також діалектичний процес ускладнення системи, який супроводжується взаємопроникненням періодів її розгортання і згорання для переходу на новий якісний рівень. Модель еволюції системи підприємства представлена у вигляді хвилі, що дозволяє відобразити не тільки її системні властивості, ієрархічні рівні але і хвилеподібний характер розвитку. Для формування багаторівневої моделі життєздатного підприємства запропоновано використовувати критерій диференціації рівнів, який дозволяє у відповідності з метасистемним та структурно-рівневим підходами виділити п'ять рівнів у структурі підприємства: елементний, компонентний, субсистемний, загальносистемний, метасистемний.

Ключові слова: багаторівнева модель, життєздатна система, розвиток, системний підхід, структурні рівні, хвильовий підхід, еволюція системи.

Fedotova I.V., Shynkarenko V.G. Structural-level model development of viable enterprise evolutionary progress. Scientific and methodical article.

On the basis of system and wave approaches the generalized model of evolution of the enterprise viable system development is built, which considers its structural levels, and also dialectical process of system complication which is followed by interpenetration of the periods of its deployment and coagulation to move to a new qualitative level. The model of the enterprise system evolution is presented in the form of a wave, which allows to display not only its system properties, hierarchical levels but also the wave-like nature of development. To form a multilevel model of a viable enterprise, it is proposed to use the criterion of differentiation of levels, which allows in accordance with the metasytem and structural-level approaches to identify five levels in the structure of the enterprise: element, component, subsystem, system-wide, metasytem.

Keywords: multilevel model, viable system, development, system approach, structural levels, wave approach, system evolution.

Сучасні економічні умови характеризується несподіваними наслідками, а також дисбалансом, що ускладнює життя та еволюцію соціально-економічних систем. В умовах кризового розвитку економіки зростають вимоги до менеджменту підприємств та актуалізується проблема розвитку життєздатності організацій. Дослідження життєздатності підприємств, розуміння того, на що здатні певні підприємства в різних умовах функціонування, особливо важливо в ринковій економіці.

Незважаючи на те, що багато досліджень, які пов'язані з життєздатністю підприємств, та близькі з цим питання, знайшли широке відображення в літературі, вони не отримали належного узагальнення і розвитку в рамках теорії життєздатності та проблематики, пов'язаної з усім комплексом питань функціонування та розвитку життєздатних підприємств. В умовах суттєвої мінливості зовнішніх факторів, забезпечення життєздатного та довгострокового функціонування підприємства потребує його розвитку. Під розвитком підприємства пропонується розуміти «довготривалу сукупність процесів кількісних та якісних змін в діяльності підприємства, які приводять до поліпшення його стану шляхом збільшення потенціалу підприємства, адаптації до зовнішнього середовища та внутрішньої інтеграції, що сприяє підвищенню здатності підприємства протидіяти негативним впливам зовнішнього середовища та його життєздатності» [1]. Але потрібно розрізняти розвиток підприємств, як таких, і розвиток життєздатних підприємств.

Процес розвитку характеризується великою різноманітністю конкретних видів і форм. В

літературі виділяють дві форми розвитку: еволюційну і революційну [2]. Еволюційна характеризується поступовими кількісними і якісними змінами, а революційна – стрибкоподібним переходом від одного стану системи до іншого. Розвиток має два види – прогрес та регрес. Оскільки досліджується життєздатне підприємство то потрібно розглядати модель підприємства з точки зору прогресивного розвитку, і в її основі – траєкторія безперервного поліпшення діяльності. Концепція життєздатного підприємства повинна використовувати загальні підходи до проблем сталого розвитку форми прогресу, що дозволяють задовольняти потреби сьогодення, не ставлячи під загрозу можливість і здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби, такий підхід вимагає цілісного, збалансованого і комплексного погляду на процес розвитку.

Забезпечення життєздатності підприємства передбачає вміння пристосовуватися до сьогодення та формувати майбутнє. Життєздатні підприємства не тільки вміють адаптуватися до поточної ситуації або вирішувати нагальні проблеми, але й розвивають вміння освоювати нове і безперервно розвиваються самі. Таким чином, системний розгляд моделі розвитку життєздатного підприємства, що базується на взаємодії підприємства та окремих факторів, які впливають на забезпечення його життєздатності, є найбільш перспективним. Потрібно більш детально розглянути структуру та склад внутрішнього середовища підприємства, визначити вплив зовнішнього середовища, а також визначити які етапи проходить організація під час свого тривалого функціонування. Застарілі моделі розвитку підприємств не завжди відповідають вимогам управління життєздатними підприємствами та заважають підтримувати і розвивати життєздатність організацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питанням забезпечення життєздатності підприємства, як соціально-економічної системи, присвячена значна кількість робіт вчених [3-5]. На розвиток організації та забезпечення її життєздатності впливають різні умови та фактори середовища. Раніше при використанні концепції життєздатних систем, наукові розробки в основному були спрямовані на дослідження щодо вдосконалення внутрішнього середовища підприємства та взаємодії певних систем підприємства з зовнішнім середовищем. Деякі автори вже робили спроби розглядати рівні ієрархії життєздатної системи з точки зору окремої організації та представити основні рівні рекурсії [6-8]. В своїх роботах автори пропонували розгортання моделі життєздатної системи у горизонтальному та вертикальному напрямках, але практично відсутні моделі розвитку життєздатних підприємств.

В літературі були спроби сформулювати комплексний підхід до розвитку життєздатних

підприємств, що спирається на більш холистичну, інтегровану і довгострокову перспективу. В роботі [9] наводиться графічне зображення моделі розвитку підприємства у вигляді розподілу того, що на практиці являє собою взаємозалежні сфери на мікро-, макро- і метарівнях. У центрі моделі розташовуються підприємства, які включають різні зацікавлені сторони, в тому числі акціонерів, роботодавців, найманих працівників та споживачів, а також взаємозв'язок з постачальниками, урядами та більш широкими верствами суспільства. Тобто, достатньо добре відображено структуру зовнішнього середовища, але практично не розглянуто внутрішню структуру підприємства, також ця модель не передбачає розвитку у часі. Можливо зробити висновок, що дослідники в сфері моделювання життєздатних систем більше уваги приділяли функціонуванню та структурі системи підприємства, і практично не розглядали моделі розвитку життєздатних систем. Таким чином, потрібно звернутися до моделей організаційного розвитку, які широко представлені у літературі. Існують різні моделі розвитку підприємства та найбільш розповсюдженими в наукових працях є ті моделі, які узагальнюють основні етапи життєвих циклів. Це спонукало різних дослідників розробляти моделі, що визначають етапи розвитку підприємства і досліджують проблеми, що виникають на різних етапах.

На теперішній час існує велика кількість моделей розвитку організацій, створених в різний час, і всі вони з'явилися починаючи з 60-х років минулого століття. Кожна з цих моделей пропонує різні підстави для змін. В структурі стратегічного управління організаційним розвитком підприємства виділено такі моделі: структурно-ситуаційна, інноваційна, феноменологічна, конфліктна, селекційна [10, 11]. Структурно-ситуаційна модель сформувалася в другій половині 60-х років в рамках ситуаційного підходу, основні розробники Дж. Лорш, П. Лоуренс, Дж. Томпсон. В рамках зазначеної моделі підприємство трактується як складна система, що складається з різномірних, відносно автономних частин, що прагнуть до балансу зі "своїми" фрагментами середовища. Подібна диференційована адаптація може бути розглянута як джерело зміни форм і структури, яке створює проблему інтеграції в організації, що в свою чергу веде до появи нових структур. Організаційний розвиток підприємства, в такому випадку, представляється як продукт свідомого пристосування структури до вимог зовнішнього середовища і визначається нововведеннями.

Інноваційна модель організаційного розвитку підприємства сформувалася до початку 70-х років, запропонована авторами Н. Кіртоном, С.М. Сігелом, У.Ф. Кемеррером, І. Ансоффом, Ч. Арджирисом, Р. Данканом, Р. Залтманом, передбачає можливість змін не тільки внутрішнього, але і зовнішнього середовища підприємства. Згідно з запропонованими

концепціями, організаційний розвиток підприємства – раціонально спланований, свідомо викликаний і контрольований процес структурних змін. Представники інноваційної моделі розглядають підприємство як досить пластичну систему, а організаційна культура підприємства розглядається як пасивний компонент організаційного розвитку.

Селекційна модель орієнтована на зовнішнє середовище підприємства, коли ефективність персоналу розглядається як засіб адаптації підприємства до зовнішнього середовища. Основні представники - Х. Олдріх, Дж. Пфедфер, М. Ханнон, Дж. Фрімен, Г. Керрол. Модель має певні ступені у зв'язку з заявою авторів про стадійність процесу організаційного розвитку підприємства. А.І. Кравченко [11] запропонував критерії класифікації зазначених моделей та відповідно за ознакою джерела, яке спонукає організацію до зміни, всі моделі були розбиті на ендогенні, екзогенні та змішані. Тобто можна зробити висновок о необхідності врахування впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ при формуванні моделі розвитку підприємства.

В основі певних типів моделей розвитку лежить уподібнення підприємства живому організму. До найбільш відомих моделей належать моделі І. Айзедіса (*Adizes, 2014*) [12] і Л. Грейнера (*Greiner, 2002*) [13]. Модель І. Айзедіса є еволюційно-телеологічною моделлю організаційного розвитку, яка розглядає зазначений процес як такий собі аналог процесів у розвитку біологічного організму, та передбачає неминуче і поетапне проходження організацією в ході розвитку ряду обов'язкових стадій. У свою чергу Л. Грейнер вважав, що шлях організації з однієї стадії свого розвитку до наступної лежить через подолання відповідної кризи певного перехідного періоду. Автор [14] в своїй статті більш детально проаналізував існуючі концепції життєвого циклу підприємств (ЖЦП) та на цій основі сформував тривимірний фазовий портрет життєвого циклу розвитку популяції підприємства. Позитивним є те що, він підкреслив еволюційність ЖЦП, тобто підприємство в рамках свого життєвого циклу послідовно проходить стадії добіфуркаційного, біфуркаційного, післябіфуркаційного періодів. Запропоновані моделі не враховують структуру внутрішнього середовища підприємства, тобто більш орієнтовані на послідовність опису життєвого циклу організації, та є не достатньо коректним стверджувати, що будь-яке сучасна підприємство обов'язково пройде вказаний шлях.

Більш повною та системною є модель динамічного (органічного) розвитку підприємства, яка була запропонована Ф. Глазлом, Б. Ливехудом (*Glasl, Lievegoed, 2000*) [15]. Автори пропонують представити розвиток організації через аналіз змін кожного сутнісного елементу і кожної підсистеми на чотирьох фазах розвитку підприємства. Тобто автори не тільки запропонували структуру

внутрішнього середовища, а й розробили відповідні фази, через які проходить свій розвиток кожна організація. Запропонована модель більш підходить для формування стратегічних рішень, для використання її як інструменту стратегічного управління, проте в ній не враховується наявність структурних рівнів у внутрішній будові підприємства.

Базуючись на основі досліджень попередніх авторів, Е. Бадзинська, М.К. Вирвіцька (*Badzińska, Wyrwicka, 2016*) [16] запропонували концептуальний підхід до формування моделі розвитку підприємства в якому розкривається система елементів, що мають відношення до організації проектів стратегічного розвитку. Основні компоненти цієї системи включають: орієнтація розвитку, моделі життєвого циклу та управління розвитком, організаційний розвиток, проектування розвитку підприємства та управління розвитком підприємства. Цю модель доцільно використовувати при прийнятті управлінських рішень під час управління підприємством, автори підкреслюють необхідність вивчення впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на розвиток підприємства.

В.А. Курський [17] проаналізував різні підходи щодо моделей розвитку підприємств, виявив певні напрями цих моделей, та на основі аналізу варіантів реалізації морфологічних ознак виконав синтез моделі розвитку підприємств. Автор виділив набір структурних блоків, інформаційно зв'язав їх між собою та зовнішнім і внутрішнім середовищами підприємства. Але запропонована модель є статичною, тому що не враховує зміну станів підприємства впродовж його життєвого циклу.

На початку нинішнього століття все більше уваги приділяється об'єднанню існуючих підходів до інтегральної моделі розвитку підприємства. Так, Р. Цациоппе та М. Едвардс (*Cacioppe, Edwards, 2005*) [18] запропонували синтез підходів до організаційного розвитку. У цій роботі порівнюються чотири моделі - інтегральна теорія К. Вілбера (*Wilber*), модель спіральної динаміки Д. Бека та К. Коуана (*Beck, Cowan*), модель корпоративної трансформації Р. Баррета (*Barrett*) та модель дослідження дій В. Торберта (*Torbert*). Авторами запропонована модель розвитку, яка базується на інтегральній теорії, та включає в себе: чотири квадранти, що описують фундаментальні аспекти організації; основні рівні розвитку; відповідні лінії розвитку та динаміку розвитку. Ця модель дозволяє виявити мікро-, мезо- та макро- рівні підприємства або його зовнішнього середовища, що відображає структурні рівні підприємства, проте ця модель не відтворює розвиток підприємства у часі. Удосконалення цієї моделі було представлено Х. Донкерсом (*Donkers, 2016*) в роботі [19], де автор пропонує вже вісім станів бачення цінностей, що перекриваються відповідними кольоровими етапами умов життя у вигляді спіралі, щоб показати інтегральну динаміку. Цю модель

можливо використовувати для циклічного, діагонального та спірального аналізу, але вона відображає скоріш людський розвиток в організації, ніж розвиток підприємства впродовж життєвого циклу.

Деякі автори [20, 21] розробляли формалізовані математичні моделі розвитку підприємства, але вони орієнтовані на певну сферу його діяльності та не можуть використовуватись в цілому для підприємства.

Окрім розглянутих моделей, існують специфічні розробки. Викликає цікавість фізична модель розвитку підприємства, яку запропонувала К.А. Деева [1]. Автор розглядала підприємство як систему, процес розвитку якого можна ілюструвати за допомогою моделі математичного маятника. Фізична модель передбачає коливання маятника відносно положення рівноваги, а збільшення амплітуди коливань є аналогом розвитку підприємства, але ця модель в більшому ступені відображає стійкість підприємства під впливом різних факторів, ніж його розвиток.

Іншими авторами В.М. Молокановою та Г.К. Дьомінін [22] запропоновано спіральну модель розвитку організації через управління портфелем проектів з послідовністю етапів переходів у напрямку збільшення зрілості підприємства. Але спіральна модель не достатньо повно відзеркалює розвиток організації, тому що передбачає поступове нарощування цінностей організації і не враховує можливість переходу підприємства від одного стану до іншого. Автори також визнають цей недолік спіральної моделі, та пропонують використовувати модель переходу організації за фазами життєвого циклу на основі нарощення організаційних цінностей і математичного апарату S-подібних кривих, які описують різні аспекти розвитку систем та процеси радикальних змін. Проте автори досить вузько розглядають управління еволюційним розвитком організації через реалізацію портфельного управління та розробки стосуються тільки напрямку управління портфелем проектів.

Невирішені складові загальної проблеми.

Незважаючи на те, що багато питань, які безпосередньо пов'язані з забезпеченням життєздатності підприємств у взаємодії з середовищем знайшли широке відображення в економічній літературі, вони не отримали належного узагальнення в рамках концепції розвитку життєздатності підприємств. Серед них немає єдності щодо зовнішніх та внутрішніх факторів, що спливають на підприємство, етапів розвитку життєздатності підприємств. Недосконалі також наявні підходи до формування моделі розвитку життєздатного підприємства, яка б враховувала ієрархічні рівні її будови, як в середині підприємства, так і в зовнішньому оточенні. Відсутність системного підходу до формування багаторівневої еволюційної моделі розвитку підприємства не дозволяє повною мірою використовувати наявні в них можливості для

організації ефективної взаємодії всіх ланок системи.

У зв'язку з цим доцільно розглянути та сформулювати модель розвитку життєздатного підприємства на основі структурно-рівневого підходу, який би відображав ієрархічну структуру підприємства. Більший ступінь визначеності у формуванні траєкторії розвитку може забезпечити хвильова модель зміни етапів розвитку підприємства, доповнюючи їх.

Ціллю дослідження є удосконалення теоретичного підходу до формування багаторівневої моделі розвитку життєздатної системи підприємства з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на основі системного, структурно-рівневого та хвильового підходів.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Сучасна модель розвитку життєздатного підприємства має адекватно протидіяти повторюваним етапам ЖЦ (підйому, стабільності, стагнації, спаду) з подальшим «оздоровленням» і розвитком. Для підтримання життєздатності потрібне постійне і поступове, щоденне поліпшення всіх видів діяльності для успішного функціонування підприємства на його підйомі і під час стабільної ефективності. Різку зміну та перебудову всього на підприємстві потрібно використовувати для того, щоб «вирвати» підприємство зі стагнації і спаду. Вміле поєднання і чергування цих дій з використанням необхідних інструментів – ефективний механізм забезпечення позитивної динаміки розвитку життєздатного підприємства.

Системний розгляд взаємодії підприємства та окремих факторів, що впливають на забезпечення та розвиток його життєздатності є найбільш перспективним. Потрібно більш детально розглянути структуру та склад внутрішнього середовища підприємства. Для визначення рівнів системи підприємства запропоновано використовувати критерій диференціації рівнів у відповідності з структурно-рівневим та метасистемним підходами, що були використані в роботі [23]. Відповідно до цього підходу системи з більш низькою організацією вкладені в рівні системи з більш високою організацією (з технічної точки зору) та запропоновані наступні рівні: елементний рівень (EL) – компонентний рівень (CL) – субсистемний (підсистемний) рівень (SL) – загальносистемний рівень (SWL) – метасистемний рівень (ML).

Розглянемо структурно-рівневу модель життєздатного підприємства, базуючись на рекурсивному представленні концепції життєздатних систем [23]. Кожний рівень рекурсії представляє собою життєздатну систему, яка є складовою частиною життєздатної системи вищого рівня. На рисунку 1 наведено спрощене вертикальне розгортання соціально-економічної системи (підприємства) та розподілення її на структурні рівні.

Рис. 1. Пірамідална структурно-рівнева модель підприємства
Джерело: власна розробка авторів

Стосовно до проблеми забезпечення життєздатності підприємства це означає виділення наступних рівнів, починаючи з найвищого рівня ієрархії:

1. Сутність метасистемного рівня полягає в тому, що на ньому представлена міжорганізаційна взаємодія різних підприємств у рамках певних договірних об'єднань, до яких може належати підприємство. Життєздатність бізнесу певного підприємства виходить із здатності приймати рішення та діяти, створюючи структурні та системні умови, необхідні для його з'єднання з іншими життєздатними суб'єктами, з якими він пов'язаний у надсистемному контексті, в якому він працює.
2. На загальносистемному рівні – рівні цілісності, представлено окреме підприємство в цілому. З одного боку, підприємство є відносно самостійною, складноорганізованою системою, характеризується певними особливостями, а з іншого - воно являє собою частину певного альянсу і входить в нього як в свою метасистему. Підприємство інтегрує свої підсистеми, забезпечує цілісність, взаємозв'язок своїх різних властивостей, станів і т.д.; воно здійснює співвіднесення і узгодження зовнішнього (об'єктивних вимог, обставин) і внутрішнього (своїх можливостей, ресурсів і т.д.), тобто активно організовує свою взаємодію з зовнішнім середовищем. Життєздатність підприємства виступає як процес і результат взаємодії метасистемного рівня (економічного середовища) і системного (підприємства).
3. Субсистемний рівень – рівень окремих підсистем, формується для забезпечення різних функціональних проявів системи. Він утворений окремими департаментами підприємства. На цьому рівні формується інтеграція відділів, функцій, видів діяльності і потоків різних видів ресурсів в рамках системи окремого структурного підрозділу.
4. Сутність компонентного рівня полягає в тому, що на ньому представлена сукупність компонентів, що складаються з елементів, які

володіють специфічними властивостями даної системи. Компонентний рівень включає окремі бізнес-процеси, колективи або відділи підприємства.

5. На елементному рівні представлені утворення, які не підлягають подальшій декомпозиції. Це найнижчий рівень рекурсії. Він може бути представлений робочими місцями або робітниками, що виконують певні операції.

Вертикальна система забезпечення життєздатності підприємств може бути цінним фундаментом для розуміння, що таке цілісна система і надає менеджеру підприємства дорожню карту, яка дозволяє легше орієнтуватися в прийомах забезпечення життєздатності підприємств. Кожен рівень має свій порядок і свої закони, які потрібно зрозуміти. Нижні чотири рівні належать до соціально-економічної системи підприємства, а 5-й рівень до міжорганізаційної взаємодії. Кожен вищий рівень має організуючий вплив на нижчі рівні. Нижчі рівні постачають ресурси вищим рівням і створюють межі для існування підприємства в цих межах.

Ця модель носить рекомендаційний характер та може змінюватися, залежно від рівня об'єкту дослідження. Рівні рекурсії починаються з внутрішнього середовища підприємства – окремого працівника команди, потім колективу відділу, структурних підрозділів підприємства, потім переходять в більш великі моделі взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем у вигляді міжорганізаційних мереж, поступово переходячи у взаємини більш високого рівня між галузями країни, різними країнами і так далі.

Життєдіяльність соціально-економічних систем і середовищ пов'язана з діючими факторами, тому необхідно вивчити та відобразити вплив цих чинників. Забезпечення життєздатності підприємств залежить від великої кількості факторів, які виникають і формуються в середовищі: внутрішні – безпосередньо у внутрішньому середовищі системи, зовнішні – у навколишньому середовищі. Їх співвідношення, взаємодія, взаємозв'язок виключно важливі і актуальні не тільки для окремо взятих суб'єктів,

але і для всієї економічної системи. У певні періоди вплив одних посилюється, інших – слабшає.

Фактори зовнішнього середовища знаходяться в залежності між собою та створюють певну систему впливу на життєздатність підприємства. Рівень пристосованості до мінливості зовнішнього середовища буде визначати рівень життєздатності підприємства. Макрооточення підприємства являє собою сукупність глобальних чинників зовнішнього середовища, які опосередковано впливають на його діяльність. Фактори макросередовища впливають на життєздатність підприємств як прямо, так й через стейкхолдерів. У свою чергу, підприємство не може впливати на ці фактори, а може тільки реагувати на їх зміни. Таким чином, в моделі потрібно відобразити зовнішні фактори прямого та непрямого впливу.

Здатність підприємства долати кризи, перемагати в конкурентній боротьбі, зберігати економічну стійкість та життєздатність багато в чому залежить від дії внутрішньої групи факторів – від стану його внутрішнього середовища. Внутрішні фактори здійснюють прямий вплив на результати діяльності підприємства і один на одного, а також зменшують негативний вплив або підсилюють позитивний вплив зовнішніх факторів.

Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища мають різні рівні і спрямованості впливу на життєздатність підприємства. За своєю спрямованістю фактори є стимуляторами (позитивний вплив) або дестимуляторами (негативний вплив). Кожне підприємство виходячи з конкретної ситуації повинно визначити (спрогнозувати) найбільш значущі (небезпечні) з факторів зовнішнього та внутрішнього впливу і виробити систему заходів щодо їх своєчасного виявлення, попередження чи послаблення. Після визначення основних факторів, що впливають на забезпечення життєздатності підприємства, потрібно сформувати модель системи, яка відображала взаємодію факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства з точки зору системного підходу.

Для дослідження факторів впливу зовнішнього середовища потрібно спиратися на методики, які дозволять урахувати наявні проблеми різного характеру та багатогранність діяльності підприємства. Основні групи факторів впливу зовнішнього оточення були розроблені для проведення стратегічного аналізу наступними методами: TEMPLES. (Technology, Economics, Market, Politics, Laws, Ecology, Society), PEST (та його варіанти STEP, PESTLE, SLEPT, STEEPLE та інші), DRETS. Ці методики в структурованій формі охоплюють значний обсяг факторів впливу зовнішнього середовища. Позитивні фактори впливу потрібно сприймати як можливості підприємства, негативні фактори – як загрози. Внутрішні сили системи протидіють або посилюють фактори, що впливають з зовнішнього

середовища. Всі позитивні прояви внутрішніх факторів підприємства можливо віднести до сильних сторін, а негативні прояви – до слабких. Інструментом встановлення зв'язків між найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, сильними та слабкими сторонами є SWOT-аналіз, результати якого в подальшому можуть бути використані для розробки стратегій.

На основі структурно-рівневої моделі підприємства, що наведена на рис. 1, виникає необхідність представити сферичну модель багаторівневої системи підприємства в її динамічному внутрішньому функціонуванні і взаємодії із зовнішнім середовищем. З огляду на системний характер підприємства, використовуючи системний підхід, була запропонована сферична модель життєздатної системи підприємства, зображена на рис. 2.

Структурно-рівнева модель дозволяє відобразити як ієрархічну залежність різних рівнів системи підприємства, так і взаємодію системи з середовищем. Кожен з рівнів EL, CL, SL, SWL і ML представляє собою (в загальному вигляді) область, в якій розподілене все різноманіття системи на відповідних підрівнях. Сферична модель включає в себе мінімум складових частин і зв'язків між ними: ієрархію внутрішніх підсистем (EL, CL, SL, SWL, ML), зв'язки з сусідніми системами і з метасистемою. Між рівнями знаходяться межеві шари, які посилюють або послаблюють вплив факторів на кожному рівні. Межевий шар між загальною системою та метасистемою відображає межу між підприємством та міжорганізаційною мережею до якої воно належить. При взаємодії життєздатної системи із зовнішнім середовищем, тобто при надходженні та впливу ззовні позитивних та негативних факторів – починається внутрішнє функціонування перерахованих зв'язків.

Потоки факторів зовнішнього середовища у вигляді ресурсів потрапляючи в систему, розподіляються між її підсистемами (рівнями), видаючи на виході продукцію. При цьому, разом з потоками позитивних факторів у вигляді необхідних ресурсів та інших впливів, в систему проникають також негативні потоки з навколишнього середовища, які погіршують і руйнують систему. Для зменшення їх впливу в сферичній системі вводиться межевий шар у вигляді життєздатного управління. Система адаптується до впливу негативних факторів, намагаючись перетворити шкоду на користь. Таким чином, в процесі функціонування підприємства повинно вміти добре переробляти корисні потоки факторів зовнішнього середовища і вміти добре чинити опір негативним факторам навколишнього середовища.

Якщо сукупність факторів зовнішнього середовища, які негативно впливають на систему, виявляється сильніше за всіх разом узятих позитивних чинників, то система руйнується.

Рис. 2. Сферична структурно-рівнева модель життєздатної системи підприємства
Джерело: власна розробка авторів

Якщо ж сума факторів зовнішнього середовища, які впливають позитивно, та самої системи, більше – то система виживає. Як вже зазначалося вище, при однаковій спрямованості чинників, вплив факторів на систему посилюється, тобто якщо внутрішній фактор розвиває або удосконалює життєздатну систему і зовнішній фактор діє в тому ж напрямку, то, безумовно, підприємство розвивається або вдосконалюється прискореними темпами. Набагато гірше, коли підсумовуються фактори негативного впливу. Нерідко буває і так, що один або кілька позитивних або негативних факторів породжують цілий ланцюг непередбачених чинників. Якщо це позитивні фактори, система прискорює розвиток. Але при посиленому впливі негативних чинників їй загрожує руйнування, загибель.

Таким чином, будь-яка соціально-економічна система знаходиться під впливом систем вищого рівня, а також у взаємодії з навколишнім середовищем. Управління забезпеченням життєздатності підприємства можливо тільки при наявності цілісної системи управління та ранжування факторів, що впливають на його життєздатність. Всі фактори тісно взаємопов'язані і важко оцінити ступінь впливу кожного з них. Проте, керівництво підприємства здатне сформулювати загальну концепцію його управління і забезпечення життєздатності, в рамках якої розподілити повноваження, рівні відповідальності між співробітниками.

Проблема забезпечення життєздатності організації багатогранна і багатоаспектна. Рішення її залежить і від доступності стратегічних ресурсів, від стану чинників, що впливають на життєздатність організації, рівня менеджменту і мотивації співробітників. Отже, забезпечення життєздатності підприємства напругу залежить від обліку умов функціонування підприємства з метою запобігання можливого впливу негативних чинників та використання позитивних чинників, а також досягнення максимального рівня цільових орієнтирів розвитку організації.

Ієрархізація є способом і механізмом самоорганізованого вирішення внутрішніх і зовнішніх протиріч системи в двох векторах. Перший вектор – це її стабілізація, при якій велика частина елементів стає більш упорядкованою і забезпечує надійність системи, а інша, менша частина елементів стає більш хаотизованою, що забезпечує гнучкість структури. Другий вектор ієрархізації – розвиток системи, в процесі чого відбувається її укрупнення і збільшення складності будови, що є загальним механізмом структурогенезу. При цьому імпульси, які ініціюють і спрямовують процес еволюціонування, передаються від верхніх системних рівнів до нижніх.

Таким чином, будь-яка матеріальна система, один раз виникнувши, зростає і вдосконалюється за певними, властивим тільки їй законами. Разом з тим вона знаходиться під впливом систем вищого

рівня, а також взаємодії з навколишнім середовищем.

Розвиток підприємства проявляється як через збільшення вже наявних, так і через виникнення якісно нових форм. Розвиток передбачає як висхідну лінію – прогрес, так і спадну – регресивну. Регрес включає і моменти застою, повернення до віджилих структур і форм. У процесі функціонування підприємства, як відкритої системи, в різних її елементах та підсистемах формуються і накопичуються протиріччя.

Система виявляється розбалансованою і дає збої, посилюються дезінтеграційні тенденції. Може скластися кризова ситуація, тому процес оновлення необхідний. Якщо деформація відбувається одночасно в декількох підсистемах підприємства, то криза стає всеохоплюючою, набуває системного характеру. Періоди криз неминучі для будь-якого підприємства і може грати не тільки негативну, але і позитивну роль в динаміці його розвитку. Таким чином, потрібно запропонувати таку модель розвитку підприємства, яка б враховувала означені проблеми.

В роботі Т.В. Огороднікової [24] розвивається ідея квантово-хвильової природи економічної поведінки мікросуб'єктів. Автор розробляє теорію хвильової поведінки мікросуб'єкта (людини), виходячи з того, що економічний простір є середовищем поширення хвиль його економічної поведінки. Цікавими є висновки про можливість колапсу хвильової функції, коли мікросуб'єкт приймає рішення, яке може його перенести на

інший рівень повної економічної енергії, тобто коли мікросуб'єкт робить економічні дії, що тягнуть за собою зміну його економічного стану. Цей підхід на думку автора можливо застосувати і для економічних суб'єктів мезорівня, що представляють собою підприємства, як соціально-економічні системи.

Виходячи з того, що моделі ЖЦП також мають подібність хвилі, то використання хвильового підходу до формування моделі розвитку підприємства є доцільним. Але, на відміну від розповсюдженої думки, що підприємство обов'язково проходить певні стани свого розвитку впродовж життєвого циклу, при використанні хвильової теорії пропонуємо розглядати еволюційний розвиток з можливістю колапсу хвильової функції. Класичний шлях становлення підприємств: дрібний бізнес (мале підприємство) - середнє підприємство - велике підприємство - мережі (кластери) - альянси - альянси стратегічні (глобальні). Для виходу на глобальні світові ринки підприємства всіх розмірів повинні об'єднуватися в асоціації, мережі, альянси. Тобто, підприємство розвивається до певного рівня, а потім приймає рішення про зміну свого стану, формуючі інші організаційно-правові форми, тобто система переходить на новий якісний рівень. Цей процес наочно ілюструє колапс хвильової функції.

Розглянемо розвиток підприємства у вигляді єдиної системи з точки зору структурно-рівневого та хвильового підходів. Модель еволюції підприємства наведено на рис. 3.

Рис. 3. Хвильова модель еволюції життєздатного підприємства, як соціально-економічної системи

Джерело: власна розробка авторів

Таке зображення моделі еволюції системи підприємства у вигляді об'ємної хвилі дозволяє відобразити не тільки її системні властивості,

ієрархічні рівні, а й хвилеподібний характер розвитку. З системних позицій розвиток системи являє собою суперпозицію об'ємних хвиль

розвитку її підсистем. Вона також відображає діалектичний процес ідеалізації і ускладнення системи, які супроводжуються взаємопроникненням періодів її розгортання (диференціації її підсистем) і згортання (інтеграції підсистем з корисними функціями). Згортання системи супроводжується передачею всіх функцій системи або її підсистем ідеальній системі, що володіє властивостями, аналогічними функціям мети підсистем або систем, що згортаються. Вичерпавши можливості розвитку, система включається в надсистему в якості однієї з частин; при цьому подальший розвиток йде на рівні надсистеми.

В цілому процес розвитку системи протягом одного циклу включає наступні етапи: пошук складу і структури системи, адаптація системи до навколишнього середовища (через механізми динамізації), перехід до самоналаштовуваних і самокерованих систем (через введення зворотного зв'язку).

Причому вичерпавши ресурси розвитку на одному рівні, системи переходять до використання їх на іншому рівні, аж до вичерпання самого принципу, на якому базується функціонування системи, і зміни принципу. Вичерпавши ресурси розвитку на даному рівні, система переходить або її переводять на новий, що забезпечує реалізацію найбільш раціонального шляху розвитку.

При цьому максимально проявляється «механізм ідеалізації» системи підприємства шляхом поєднання функцій систем, що об'єднуються, на всіх її ієрархічних рівнях. При ідеалізації систем відбувається виродження систем з більш низькою організацією.

Слід зазначити, що розглянута модель розвитку життєздатного підприємства з

урахуванням хвилеподібного характеру її траєкторії може бути використана підприємствами як інструмент, що доповнює життєздатну систему менеджменту підприємства.

Висновки.

В роботі удосконалена багаторівнева модель підприємства з використанням принципів побудови життєздатних систем, яка дозволяє зів'язати потреби і можливості підприємства та реалізувати його потенціал. На основі структурно-рівневого та метасистемного підходу визначені п'ять основних рівнів рекурсії підприємства: елементний, компонентний рівень, підсистемний рівень, загальносистемний рівень, метасистемний рівень. Узагальнені основні підходи, щодо визначення факторів, які впливають на забезпечення життєздатності підприємства. На основі системного та структурно-рівневого підходів було запропоновано сферичну модель життєздатної системи підприємства, яка враховує як зв'язки в середині системи, так і різноспрямований вплив факторів середовища. Ця модель дозволяє забезпечити стабільність функціонування та адаптацію до умов мінливого зовнішнього середовища. За допомогою запропонованої моделі структури життєздатного підприємства, особи, що приймають рішення, зможуть на різних рівнях управління здійснювати узгоджене прийняття і реалізацію рішень щодо функціонування підприємства та міжорганізаційної мережі.

На основі хвильового та структурно-рівневого підходів сформована узагальнена хвильова модель еволюції життєздатної системи підприємства, яка враховує його різні рівні, а також визначає основні етапи розвитку підприємства від простої системи до системи з більш високим ступенем організації та функціональними можливостями.

Abstract

Ensuring the viability of the enterprise requires the ability to adapt to the present and shape the future. Viable enterprises are not only able to adapt to the current situation or solve urgent problems, but also develop the ability to learn new things and continuously develop themselves. The study of the structure and development of viable enterprises is important for both theory and practice. The aim of the study is to improve the theoretical approach to the formation of a multilevel model of viable enterprise development based on systemic, structural-level and wave approaches, taking into account the factors which influence the functioning and development of the system. Based on the structural-level and metasystem approaches, the basic levels and structure of a viable enterprise are determined, a model of a viable enterprise system is proposed, which takes into account the multidirectional influence of environmental factors. To form a multilevel model of a viable enterprise, it is proposed to use the criterion of differentiation of levels, which allows in accordance with the metasystem approach to identify five levels in the structure of the enterprise: element, component, subsystem, system-wide, metasystem. This model allows ensuring the stability of operation and adaptation of the enterprise to the changing environment. On the basis of system and wave approaches the generalized model of evolution of the enterprise viable system development is built, which considers its structural levels, and also dialectical process of system complication which is followed by interpenetration of the periods of its deployment and coagulation to move to a new qualitative level. The model of the enterprise system evolution is presented in the form of a wave, which allows to display not only its system properties, hierarchical levels but also the wave-like nature of development. The proposed model of a viable enterprise development determines the main stages of its development from a simple system to a system with a higher degree of organization and functionality. The multilevel model of a viable enterprise requires the integration of different functional areas and their participants at all levels within a single socio-economic system in order to optimize and develop it. The proposed model can be applied to any enterprise and organization.

Список літератури

1. Деева К.А. Фізична модель розвитку підприємства / К.А. Деева // Культура народів Причорномор'я. – 2010. – № 196, Т. 1. – С. 100-103. – Режим доступу до журн.: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54580/24-Deeva.pdf?sequence=1>
2. Короткий С.В. Теория организации: учебное пособие / Короткий С.В. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 211 с.
3. Awuzie B.O., Mcdermott, P. A systems approach to assessing organisational viability in project based organisations / B.O. Awuzie, P. Mcdermott // Built Environment Project and Asset Management. – 2016. – Vol. 6 (3). – P. 268-283. DOI: 10.1108/BEPAM-08-2014-0037
4. Tong A. Integration of Sustainability Indicators and the Viable System Model Towards a Systemic Sustainability Assessment Methodology / A. Tong, J. Calvo, K.R. Haapala // Systems Research and Behavioral Science. – 2018. – Vol. 35, Iss. 5. – P. 564-587. DOI: 10.1002/sres.2553
5. Vahidi A. Describing the Necessity of Multi-Methodological Approach for Viable System Model: Case Study of Viable System Model and System Dynamics Multi-Methodology / A. Vahidi, A. Aliahmadi // Systemic Practice and Action Research, Springer. – 2019. – №32(1). – P. 13-37. DOI: 10.1007/s11213-018-9452-0
6. Pérez Ríos, J.M. (2012). Design and Diagnosis for Sustainable Organizations: The Viable System Method. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-642-22318-1. – Режим доступу до журн.: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=03qXSSvBG-0C&oi=fnd&pg=PR3&dq=Organisation+Design+Using+The+Viable+System+Model+%E2%80%93+Experience+From+Practice&ots=FMUtJxxnX&sig=0hu0cpupz9IbocdZSAD31RE1LQA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
7. Fedotova I. Development of the Viable System Model of Partner Relationship Management of the Company / I. Fedotova, V. Shynkarenko, O. Kryvoruchko // International Journal of Engineering and Technology. – 2018. – № 7(4.3). – P. 445-450. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19913
8. Hoverstadt P. The Viable System Model / P. Hoverstadt // In: Reynolds M., Holwell (Retired) S. (eds) Systems Approaches to Making Change: A Practical Guide. – London: Springer, 2020. – P. 89-138. DOI: 10.1007/978-1-4471-7472-1_3. – Режим доступу до журн.: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471-7472-1_3#citeas
9. Содействие жизнеспособным предприятиям: Международная конференция труда, 96-я сессия. Доклад VI. – Женева: Международное бюро труда, 2007. – 236 с. – Режим доступу до журн.: <http://www.ilo.org/public/russian/standards/reim/ilc/ilc96/pdf/rep-vi.pdf>
10. Некрасов С.И. Факторы организационного развития предприятий / С.И. Некрасов, Н.А. Некрасова, О.В. Бусыгин. – М.: Издательство: Академия Естествознания, 2009. – 80 с. – Режим доступу до журн.: <https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=2378>
11. Кравченко А.И. Прикладная социология и менеджмент: учебное пособие / А.И. Кравченко. – М.: МГУ, 1998. – 512 с.
12. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / И. Адизес; пер. с англ. В. Кузина. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 512 с.
13. Грейнер Л.Е. Эволюция и революция в процессе роста организаций / Л.Е. Грейнер // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «Менеджмент». – 2002. – № 4. – С. 76-94.
14. Бадер О.А.Д. Аналіз та розвиток еволюційних моделей життєвого циклу популяцій підприємств / Омар Ахмад Далайн Бадер // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 8. – С. 221-225. – Режим доступу до журн.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_8_45.
15. Глазл Ф. Динамичное развитие предприятия. Как предприятия – пионеры и бюрократия могут стать эффективными / Ф. Глазл, Б. Ливехуд. – Калуга: Духовное познание, 2000. – 264 с.
16. Badzińska E. Models of creation and development of an enterprise – a conceptual approach/ Zeszytnaukowe politechniki poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2016. – №70. – P. 5-17. DOI: 10.21008/j.0239-9415.2016.070.01.
17. Курский В.А. Композиционная модель эволюционного развития предприятий как инструмент стратегического управления / В.А. Курский // Финансы и кредит. – 2002. – №20 (110). – Режим доступу до журн.: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompozitsionnaya-model-evolyutsionnogo-razvitiya-predpriyatiy-kak-instrument-strategicheskogo-upravleniya>.
18. Cacioppe R. Seeking the Holy Grail of organisational development: A synthesis of integral theory, spiral dynamics, corporate transformation and action inquiry / R. Cacioppe, M. Edwards // Leadership & Organization Development Journal. – 2005. – Vol. 26, №2. – P. 86-105. DOI: 10.1108/01437730510582536.
19. Donkers H. Integral Dynamics, A new integration of Wilber's Integral Theory and Spiral Dynamics / H. Donkers // International Journal of Humanities and Social Science. – 2016. – Vol. 6, №6. – P. 86-106. – Режим доступу до журн.: http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_6_No_6_June_2016/10.pdf

20. Euske K.J. The Pyramid of Organizational Development as a Performance Measurement Model / K.J. Euske, M.A. Malina // *Advances in Management Accounting*. – 2005. – Vol. 14. – P. 167-175. DOI: 10.1016/S1474-7871(05)14007-6.
21. Podgornaya A.I. An Enterprise Flexible Development Model / A.I. Podgornaya, S.I. Grudina, S.G. Avdonina // *Procedia Economics and Finance*. – 2015. – Vol. 24. – P. 519-522. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)00621-8.
22. Молоканова В.М., Дьомін Г.К. Модель еволюційного розвитку підприємства на основі портфельно-орієнтованого управління // *Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури*. – 2014. – №7 (196). – С. 19-26. – Режим доступу до журн.: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-evolyutsionnogo-razvitiya-predpriyatiya-na-osnove-portfelno-orientirovannogo-upravleniya>.
23. Федотова І.В. Формування багаторівневої моделі логістичної системи / І.В. Федотова // *Економіка транспортного комплексу*. – 2019. – Вип. 33. – С. 5-31. DOI: 10.30977/ETK.2225-2304.2019.33.0.5. – Режим доступу до журн.: <http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/183458>
24. Огородникова Т.В. Мезоуровень исследования экономического поведения: Проблемы методологии / Т.В. Огородникова // *Известия Байкальского государственного университета*. – 2012. – № 3 (83). – С. 5-8. <https://cyberleninka.ru/article/n/mezouroven-issledovaniya-ekonomicheskogo-povedeniya-problemy-metodologii>

References

1. Dieieva, K.A. (2010). Fizychna model rozvytku pidpriemstva [Physical model of an enterprise development] *Kultura Narodov Prichernomoria – Culture of Black Sea People*, 196, 1, 100-103. Retrieved from: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54580/24-Deeva.pdf?sequence=1> [in Ukrainian].
2. Korotkij, S.V. (2019). *Teorija organizacii: uchebnoe posobie [Organization Theory: Training manual]*. Saratov: Vuzovskoe obrazovanie. [in Russian].
3. Awuzie, B.O. & Mcdermott, P. (2016). A systems approach to assessing organisational viability in project based organisations. *Built Environment Project and Asset Management*, 6 (3), 268-283. DOI: 10.1108/BEPM-08-2014-0037. [in English].
4. Tong, A., Calvo, J., Haapala, K.R. (2018). Integration of Sustainability Indicators and the Viable System Model Towards a Systemic Sustainability Assessment Methodology. *Systems Research and Behavioral Science*, 35 (5), 564-587. DOI: 10.1002/sres.2553. [in English].
5. Vahidi, A. & Aliahmadi, A. (2019). Describing the Necessity of Multi-Methodological Approach for Viable System Model: Case Study of Viable System Model and System Dynamics Multi-Methodology. *Systemic Practice and Action Research, Springer*, 32(1), 13-37. DOI: 10.1007/s11213-018-9452-0 [in English].
6. Pérez Rios, J.M. (2012). *Design and Diagnosis for Sustainable Organizations: The Viable System Method*. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-642-22318-1. Retrieved from: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=03qXSSvBG-0C&oi=fnd&pg=PR3&dq=Organisation+Design+Using+The+Viable+System+Model+%E2%80%93+Experience+From+Practice&ots=FMUtljxxnX&sig=0hu0cpupz9IbocdZSAD31RE1LQA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false [in English].
7. Fedotova, I., Shynkarenko, V. & Kryvoruchko, O. (2018). Development of the Viable System Model of Partner Relationship Management of the Company. *International Journal of Engineering and Technology*, 7(4.3), 445-450. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19913 [in English].
8. Hoverstadt, P. (2020). *The Viable System Model*. In: Reynolds M., Holwell (Retired) S. (eds), *Systems Approaches to Making Change: A Practical Guide* (pp. 89-138). London: Springer. DOI: 10.1007/978-1-4471-7472-1_3. Retrieved from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471-7472-1_3#citeas [in English].
9. Sodejstvie zhiznesposobnym predpriyatijam [Promotion of sustainable enterprises] (2007, 96th Session). *Mezhdunarodnaja konferencija truda – International Labor Conference*, Report VI. Geneva: International Labor Office. Retrieved from: <http://www.ilo.org/public/russian/standards/reim/ilc/ilc96/pdf/rep-vi.pdf> [in Russian].
10. Nekrasov, S.I., Nekrasova, N.A. & Busygin, O.V. (2009). *Faktory organizacionnogo razvitija predpriyatij [Factors of enterprises organizational development]*. Moscow: Akademija Estestvoznaniya. Retrieved from: <https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=2378> [in Russian].
11. Kravchenko, A.I. (1998). *Prikladnaja sociologija i menedzhment: uchebnoe posobie [Applied Sociology and Management: Training Manual]*. Moscow: MGU. [in Russian].
12. Adizes, I. (2014). *Upravlenie zhiznennym ciklom korporacii [Management of the life cycle of a corporation]*. (V. Kuzin, Trans.). Moscow: Mann, Ivanov and Ferber. [in Russian].

13. Greiner, L.E. (2002). Jevoljucija i revoljucija v processe rosta organizacij [Evolution and revolution as organizations grow]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya «Menedzhment» - Bulletin of Saint-Petersburg University. Series "Management"*, 4, 76-94. [in Russian].
14. Bader, O.A.D. (2016). Analiz ta rozvytok evoliutsiinykh modelei zhyttievoho tsykladu populatsii pidpriemstv [Analysis and development evolutionary lifecycle model populations enterprises]. *Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies*, 8, 221-225. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_8_45. [in Ukrainian].
15. Glasl, F. & Lievegoed, B. (2000). *Dinamichnoe razvitie predpriyatija. Kak predpriyatija – pionery i bjurokratija mogut stat' jeffektivnymi [Dyamic business development: How pioneer-entreprises and the bureaucracy can become effective]*. Kaluga: Duhovnoe poznanie. [in Russian].
16. Badzińska, E. & Wyrwicka, M.K. (2016). Models of creation and development of an enterprise – a conceptual approach. *Zeszytynaukowe politechniki poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie*, 70, 5-17. DOI: 10.21008/j.0239-9415.2016.070.01. [in English].
17. Kurskij, V.A. (2002). Kompozicionnaja model' jevoljucionnogo razvitiya predpriyatij kak instrument strategicheskogo upravlenija [Compositional model of the evolutionary development of enterprises as an instrument of strategic management]. *Finansy i kredit - Finance and Credit*, 20 (110). Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompozitsionnaya-model-evolyutsionnogo-razvitiya-predpriyatij-kak-instrument-strategicheskogo-upravleniya> [in Russian].
18. Cacioppe, R. & Edwards, M. (2005). Seeking the Holy Grail of organisational development: A synthesis of integral theory, spiral dynamics, corporate transformation and action inquiry. *Leadership & Organization Development Journal*, 26 (2), 86-105. DOI: 10.1108/01437730510582536. [in English].
19. Donkers, H. (2016). Integral Dynamics, A new integration of Wilber's Integral Theory and Spiral Dynamics. *International Journal of Humanities and Social Science*, 6 9(6), 86-106. Retrieved from: http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_6_No_6_June_2016/10.pdf. [in English].
20. Euske, K.J. & Malina, M.A. (2005). The Pyramid of Organizational Development as a Performance Measurement Model. *Advances in Management Accounting*, 14, 167-175. DOI: 10.1016/S1474-7871(05)14007-6. [in English].
21. Podgornaya, A.I., Grudina, S.I. & Avdonina, S.G. (2015). An Enterprise Flexible Development Model. *Procedia Economics and Finance*, 24, 519-522. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)00621-8. [in English].
22. Molokanova, V.M., & Dyomin, G.K. (2014). Model' evoljucijnogo rozvitku pidpriemstva na osnovi portfelno-orientovanogo upravlinnja [Model of evolutionary enterprise development on the basis of the portfolio-oriented management]. *Visnik Pridniprovs'koï derzhavnoï akademii budivnictva ta arhitekturi - Bulletin of Prydniprov'ska State Academy of Civil Engineering and Architecture*, 7 (196), 19-26. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-evolyutsionnogo-razvitiya-predpriyatija-na-osnove-portfelno-orientirovannogo-upravleniya> [in Ukrainian].
23. Fedotova, I.V. (2019). Formuvannia bahatorivnevoi modeli lohistychnoi systemy [Forming the multilevel model of logistic system]. *Ekonomika transportnoho kompleksu - Economics of the transport complex*, 33, 5-31. DOI: 10.30977/ETK.2225-2304.2019.33.0.5. Retrieved from: <http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/183458>. [in Ukrainian].
24. Ogorodnikova, T.V. (2012). Mezouroven' issledovaniya jekonomicheskogo povedenija: Problemy metodologii [Meso-level of study of economic behavior: methodology issues]. *Izvestija Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta - Bulletin of Baikal state university*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezouroven-issledovaniya-ekonomicheskogo-povedeniya-problemy-metodologii> [in Russian].

Посилання на статтю:

Федотова І. В. Розробка структурно-рівневої моделі еволюційного розвитку життєздатного підприємства / І. В. Федотова, В. Г. Шинкаренко // *Економіка: реалії часу. Науковий журнал*. – 2019. – № 6 (46). – С. 178-189. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2019/No2/178.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.3878819

Reference a Journal Article:

Fedotova I. V. Building structural-level model of evolutionary development of a viable enterprise / I. V. Fedotova, V. G. Shynkarenko // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2019. – № 6 (46). – P. 178-189. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2019/No2/178.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.3878819

